

O'ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODIDA MIKSODIATONIKANING O'RNI

Mulladjanova Hilolaxon Jamoliddin qizi

hilolanuritdinova92@gmail.com

O`zRFA San`atshunoslik instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13833520>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston kompozitorlari yaratgan asarlarda tabiiy ladlar asosida hosil bo'lgan miksodiatonik tovushqatorlar turlari va qo'llanilish usullari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: lad, tetraord, miksodiatonika, tovushqator, kompozitor, texnika, an'anaviy musiqa.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются миксодиадонические звукоряды, сформированные на основе натуральных ладов, а также способы их использования в произведениях композиторов Узбекистана.

Ключевые слова: лад, тетраорд, миксодиадоника, звукоряд, композитор, техника, традиционная музыка.

Annotation: The article examines in detail mixodiatonic scales formed on the basis of natural modes, as well as ways of using them in the works of composers of Uzbekistan.

Key words: mode, tetrachord, mixodiatonic, scale, composer, technique, traditional music.

Jaxon kompozitorlik amaliyotida XIX asrning ikkinchi yarmidan lad tizimining jadallik bilan kengayish jarayoni tahminan XX asrning yarmidan turli sintez tendentsiyalari bilan ajralib turadigan yangi bosqichga qadam qo'ya boshladi. XX-XXI asr musiqasida tabiiy lادلarning ulushi nafaqat ortibgina qolmay, balki ularning turlari va foydalanish usullari ham sezilarli darajada boyidi. Asosiy tuzilmalar bilan bir qatorda murakkab, kombinatsiyalashgan, xilma-xil shakllar keng tarqaldi. Murakkablik lad shakllarining turli xil birikishlari, modal aralashmalar, bog'lanishlar va qoplanishlar (nalojeniyе) asosida yuzaga keladi. Natijada, miksodiatonika (bir nechta tabiiy lad belgilarining kombinatsiyasi) paydo bo'ladi. Modal qorishuv shakllari, ya'ni o'ziga hos "mikst"lardan foydalanish XX asrning ikkinchi yarmidan B.Bartok, P.Xindemit, I.Stravinskiy, S.Prokof'ev ijodlarida keng tarqaladi.

Musiqa istilohida 7ta tabiiy ladlar mavjud bo'lib (doriy frigiylidiy miksolidiy eoliylodriy), ular sof ko'rinishda an'anaviy musiqa va kompozitorlik ijodiyotda keng tarqalgan. Modal qorishuv (sintez, mikst) tabiiy lادلarning tetraordlarini ketma-ket ulanishi(1) yoki bir vaqtning o'zida(2) mujassamlanishi tamoyiliga ko'ra birlashtirish asosida bo'ladi. "Birinchi holda o'ziga hos modal "gibrid"lar yuzaga keladi va lادلarning nomlanishida ham aks etadi: lidiy-miksolidiy, lidiy-eoliy, frigiy-ioniy.

Ikkinchi holda esa murakkablashuv umumiy tayanch tonga ega tetraord yoki pentaxordlarning qo'llanilishi asosida yuzaga keladi" [1. 47b].

Bunda turli tabiiy lad pentaxord (tetraxord)larining qoplanishi (наложение) yuzaga keladi. B.Bartok bu usulni “xromatikaga zichlangan diatonika” deb ataydi. Pog’onalarning variantli o’zgartirishdan foydalanib, kompozitorlar turli hil tovushqatorlarga, shu jumladan, xromatik yarim tonlarni o’z ichiga olgan tovushqatorlarga murojaat qilishadi. Ladning har qanday bosqichini variantli o’zgarishi oqibatida yuzaga kelgan xromatik komplekslar, turli lad tovushqatorlari modal tonlarini o’zida mujassamlashtiradi. Jumladan, Sh.Sobirovning torli cholg’ular uchun “Kvartet”ining II qism mavzusi eoliy va frigiyladi elementlarining o’zaro birikishi asosida yozilgan.

128 *pizz.*

mf

① Удар по корпусу пальцами правой руки ③ Удар по корпусу ладонью правой руки
 ② Удар по корпусу пальцами левой руки ④ Удар по корпусу ладонью левой руки

132

Turli

lad tovushqatorlarining bir-biriga birikishi, birining elementlari boshqasining elementlari ichiga singishi asosidagi aloqani modal sintez deb atashimiz mumkin. Lادلarning sintezi, ya'ni bitta umumiy tayanch asosida turli tovushqatorlarni umumlashishi natijasida barcha 12 tovushdan foydalanishga imkon beradigan mobil tuzilmalarning turli qatlami paydo bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash hodisa “polimodal xromatika” yoki “diaxromatika” deb nomlangan”

[1. 49-51b]. Yu.Xolopov esa “miksodiatonik modal xromatika” [2. 222-224b] tushunchasini qoʻllaydi va asosiy sharti sifatida faqatgina tabiiy lad tovushqatori elementlarini aralashtirish natijasida hosil boʻlishini belgilaydi.

M.Bafoyevning “Tagorga bagʻishlov” turkumining №5 Fasli ioniy va frigiylad tovushqatorlari elementlarining oʻzaro birikishiga asoslangan.

№5 Fasl

M.Bafoyev

Aynan bir nechta pogʻonalarning variantli oʻzgarishi rang-barang melodik ifodaviylik bilan birgalikda sharqona kolorit timsoliga aylangan. Bu yerda re frigiylad tovushqatorlari elementlarining oʻzaro taqqoslanishi va mohirona birikishi kuzatiladi. Miksodiatonik tovushqatorlar xromatik intervallarni oʻz ichiga olishi mumkinligiga guvoh boʻldik. Biroq, koʻp hollarda xromatik tovushlar tugʻridan toʻgʻri boʻrttirib yangragan holda taqdim etilmaydi (garchi baʼzan bu sodir boʻlsa ham). Bu ularda diatonik ildiz ustunlik qiladi degan xulosaga kelishga toʻlaqonli asos boʻla oladi.

Umumiy xulosalarga keladigan boʻlsak, Oʻzbekiston kompozitorlik ijodiyotining rivojlanishi jarayonida modal ladlar va ayniqsa, tabiiy ladlar milliylikni tashkil qiladigan asosiy tayanch vosita sifatida oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan va salmoqli oʻrinni egallab kelmoqda. Dastlabki jarayonlarda ular sof koʻrinishda qoʻllanilgan boʻlsa, tajriba va malakaning oshishi hamda ijodiy izlanishlar natijasida lad borasida yangiliklar (turli xil tuzilmalar, mikstlar) va

murakkabliklar yuzaga kelgan. Xususan, asarlarda turli lad tovushqatorlarining aralashishi turli yo'llar bilan sodir bo'ladi: miksodiatonikada turli lادلarning (tovushqatorlarning, elementlarining) vertikal bo'yicha bitta qatlamda birikishi bo'lsa, polimodallikda ular turli qatlamlarda gorizontol holatda umumlashadi. Shuningdek, shaxsiy kuzatuv va farazlarimdan kelib chiqib aytishim mumkinki, jahon kompozitorlik amaliyotida, hususan B.Bartok, P.Xindemit, I.Stravinskiy va boshqa kompozitorlar ijodida miksodiatonikaga murojat yangi ohang manba'larini kashf qilish, zamonaviy yangicha kolorit bahsh etib, kompozitorlik texnikalardan biri sifatida talqin qilinadi. Bizda esa, O'zbekiston kompozitorlari ijodining lad asoslari an'anaviy milliy musiqamiz tamoyillari bilan bevosita uzviy bog'liqdir. Miksodiatonika misolida ushbu aloqalar

- lad tovushqatorlarining shakllanishida,
- ularning o'zgaruvchanligida,
- pog'onalarning variantligida yorqin namoyon bo'ladi.

References:

1. Дьячкова Л. "Гармония в музыке XX века". Уч.пос. – М., 2004.
2. Холопов.Ю. Гармония.Теоретический курс. – М.: Музыка, 2003.